

ІСТОРІЯ

УДК 94(477):316.7

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14080152>

Роль українського козацтва у формуванні державності та культурної ідентичності: історична ретроспектива

Вознюк Наталія Іванівна,

старший викладач, кафедра цивільно-правових дисциплін, юридичний факультет, Волинський національний університет імені Лесі Українки, м.

Луцьк, Україна,

<https://orcid.org/0000-0002-6705-0497>

Прийнято: 02.10.2024 | Опубліковано: 30.10.2024

***Анотація:** Метою статті був аналіз історичної ролі козацтва у формуванні української державності та культурної ідентичності. Для досягнення цієї мети було застосовано такі методи: історичний (для вивчення походження та етапів розвитку українського козацтва), системний (для аналізу козацтва як соціального явища, його структури, функцій та місця в українському суспільстві), порівняльний (для оцінки впливу козацтва на розвиток державних інституцій та національної свідомості) та метод узагальнення.*

У результатах дослідження зазначено, що українське козацтво було окремою верствою населення, поширеною у XV–XVIII століттях. Проведено детальний аналіз історичних чинників, які сприяли його виникненню, зокрема економічних, соціальних, політичних, національно-релігійних і військових. Встановлено, що козацтво виконувало не лише військову функцію, але й суттєво сприяло становленню державності. Успішні військові кампанії кінця

XVI – початку XVII століття сприяли усвідомленню козаками власної сили та значущості для українського народу, що дозволило їм зайняти важливе місце у політичному житті того часу.

Історія формування української державності була нерозривно пов'язана з процесом її міжнародного визнання. Значну роль у представленні України на світовій арені відіграв гетьман Богдан Хмельницький (1596–1657). Національна ідентичність України тісно пов'язана з культурними традиціями українського козацтва, які відображають його унікальну історію та спосіб життя. Епоха козаччини збагатила українську культуру, створивши численні історико-побутові пісні та думи. Козацтво зробило великий внесок у розвиток українського хореографічного мистецтва: козацькі танці стали яскравим відображенням їхнього войовничого духу, традицій та соціального укладу.

У висновках зазначено, що козацтво стало не лише символом української історії, але й продовжує надихати сучасне покоління. Козацька спадщина залишається важливим культурним символом, який зберігає своє значення в сучасному українському суспільстві, передаючи цінності патріотизму, свободи та національної єдності.

Ключові слова: *національна свідомість, культурні традиції, українське козацтво, козацька культура.*

The Role of the Ukrainian Cossacks in the Formation of Statehood and Cultural Identity: A Historical Retrospective

Nataliia Vozniuk,

Senior Lecturer, Department of Civil Law Disciplines, Faculty of Law,
Lesya Ukrainka Volyn National University, Lutsk, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-6705-0497>

Abstract: *The purpose of the article is to analyse the Cossacks' historical role in forming Ukrainian statehood and cultural identity. To achieve this goal, the*

following methods were used: historical (to study the origin and stages of development of the Ukrainian Cossacks), systematic (to analyse the Cossacks as a social phenomenon, its structure, functions and place in Ukrainian society), comparative (to assess the impact of the Cossacks on the development of state institutions and national consciousness) and the method of generalisation. The study results indicate that the Ukrainian Cossacks were a separate population stratum, widespread in the XV-XVIII centuries. A detailed analysis of the historical factors that contributed to its emergence, including economic, social, political, national-religious and military factors, is carried out. It is established that the Cossacks performed a military function and significantly contributed to the formation of statehood. Successful military campaigns of the late 16th and early 17th centuries contributed to the Cossacks' awareness of their strength and importance for the Ukrainian people, which allowed them to occupy an essential place in the political life of that time.

The history of the formation of Ukrainian statehood was inextricably linked to the process of its international recognition. Hetman Bohdan Khmelnytsky (1596-1657) played a significant role in representing Ukraine on the world stage. Ukraine's national identity is closely linked to the cultural traditions of the Ukrainian Cossacks, which reflect its unique history and way of life. The Cossack era enriched Ukrainian culture by creating numerous historical and everyday songs and dumas. The Cossacks significantly contributed to the development of Ukrainian choreographic art: Cossack dances have become a vivid reflection of their warrior spirit, traditions and social order.

The conclusions note that the Cossacks have become a symbol of Ukrainian history and continue to inspire the modern generation. Their heritage remains an important cultural symbol that retains its significance in modern Ukrainian society, conveying the values of patriotism, freedom, and national unity.

Keywords: *national consciousness, cultural traditions, Ukrainian Cossacks, Cossack culture.*

Постановка проблеми. Формування національної державності для українського народу було непростим процесом і тривало протягом значного часу. Проте, незважаючи на всі труднощі, українська державність зміцніла і має глибокі історичні корені. Особливий інтерес до дослідження історії національного державотворення зумовлений тим, що територія України з давніх-давен була одним із центрів не лише східнослов'янської, а й європейської культури. Історія України фактично є історією національно-визвольної боротьби українського народу за власну державність.

Для того щоб зрозуміти та пояснити певні події в історії народу, включаючи трагічні моменти та доленосні помилки, необхідно враховувати не лише політичні та соціально-економічні чинники, а й інші, більш суттєві етнопсихологічні аспекти. Українці свідомо та несвідомо ставали носіями етнічної ідентичності, дотримуючись традицій, звичаїв, способу життя. Таким чином, формувався національний менталітет, який визначав подальший розвиток. Козацтво є унікальним явищем у процесі становлення державності, формування української ідентичності, культури та ментальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням феномена козацтва, історії його виникнення, ролі в державотворенні та самоідентифікації займалася велика кількість вітчизняних науковців.

Так, В. Гоцуляк у своїй праці зазначив, що з середини XVII ст. українське козацтво взяло на себе роль у національному державотворенні. Його прагнення до об'єднання та побудови держави відповідало власним цінностям і соціальним ідеалам, які гармонійно поєднувалися з демократичними принципами рівноправ'я, соціальної справедливості та визнанням цінності особистості й її свободи [1]. І. Бойко проаналізував загальні передумови становлення державності на території сучасної України в прадавню добу [2]. Л. Войтович розглянув особливості українського козацтва у контексті військової справи, зокрема розібрав дискусійні проблеми участі українського козацтва у Тридцятилітній війні 1618–1648 рр. і пов'язані з ними стереотипи [3]. На думку І. Мігальчан, в умовах військової агресії росії проти України,

коли керівництво агресора заперечує факти існування українських державних утворень, виникає нагальна потреба вивчення попередніх форм державності українського народу. Однією з історичних форм української держави є Українська Гетьманська держава або ж Військо Запорізьке, що існувало в другій половині XVII – XVIII століть [4]. В. Щербак дослідив роль козацтва у формування етнічної свідомості в процесі культурно-освітнього піднесення другої половини XVI – середини XVII ст. Автор зазначив, що зміни в пануючих стереотипах поведінки українців та їх світоглядних основах були зумовлені поширенням ренесансно-гуманістичних поглядів і реформаційної ідеології [5].

Варто відзначити те, що козацтво відіграло значну роль у формуванні культурних традицій України, впливаючи на різні аспекти мистецтва, музики, літератури, обрядів і соціального життя. В. Вечерський присвятив своє дослідження архітектурі України доби козаччини і Гетьманщини, зокрема розвитку такого стилю як «бароко» [6]. Тема козацтва займає важливе місце і в образотворчому мистецтві. На розвиток мистецтва XVI – XVIII століть значно вплинула домінуюча роль церкви в суспільному житті. Це стосується й народного живопису, поширеного на Запоріжжі, який довгий час розвивався в межах іконопису [7]. В. Касинюк, С. Маркевич, М. Ваньовський та О. Плахотнюк окреслили історію становлення та основні риси козацької культури, а також розглянули особливості побуту козаків [8].

Виділення невирішених аспектів загальної проблеми. Незважаючи на численні наукові досягнення у дослідженні козацтва та його ролі у формуванні української ідентичності, все ще існують певні прогалини у знаннях, які потребують подальшого дослідження. Сучасне сприйняття козацтва часто опирається на міфи та стереотипи, що вимагає критичного аналізу для адекватного визначення його впливу на формування сучасної української ідентичності.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є дослідження впливу козацтва на формування української ідентичності,

культури та ментальності, а також виявлення його роль у становленні державності та національної свідомості українського народу.

Завдання статті:

1. Проаналізувати історичні передумови виникнення козацтва та його соціальну структуру.
2. Оцінити вплив козацтва на розвиток української державності та національної свідомості.
3. Висвітлити значення козацької спадщини в сучасному українському суспільстві та її роль у формуванні національної ідентичності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Формування української державно-правової традиції почалося ще задовго до створення Київської Русі. У процесі зародження державності на території сучасної України в давні часи, її подальшого становлення за періоду Київської Русі, а згодом у Галицько-Волинській державі сформувалися механізми захисту від тиранії та прагнення до демократичності [2]. У цей період також формувалася етнічна та державна ідентичність українців. Зароджені у давньоруські часи демократичні традиції, такі як віче, що обмежували владу князя, стали підґрунтям для козацького самоврядування та військово-політичної структури. Козацтво, зокрема Запорозька Січ, відновило та розвивало ці традиції, створюючи демократичну ієрархію та самостійну політичну систему, що захищала права і свободи козаків, а також інтереси українського народу.

Історія українського козацтва є однією з найцікавіших, але водночас найбільш складних і суперечливих сторінок новітньої історії України. Перша згадка про козаків на українських землях датується 1489 роком. Ця подія знаменує появу нової соціально-політичної верстви з власними традиціями, обов'язками, судочинством та системою управління. У цей період виділяються такі визначні постаті, як Дмитро Вишневецький (Байда), який заснував Запорозьку Січ на острові Мала Хортиця. Козаки захищали території від татарських набігів, освоювали нові землі, будували мости та прокладали шляхи. Вони брали активну участь у народних зібраннях і повстаннях,

зкладаючи основи козацької державності, яку яскраво втілює період гетьманства Богдана Хмельницького. За часів його правління Україна розпочала формуватися як держава зі структурованою системою управління, що включала збройні сили, митну, фінансову та судову служби.

Основними причинами виникнення Запорозької Січі стали внутрішня потреба козацтва в організованій структурі, що посилилася через зростання їхньої чисельності до середини XVI ст. (рис. 1), а також практична необхідність захисту українських земель від зростаючої загрози татарських набігів. Постійне перебування козаків на значній відстані від волостей вимагало формування згуртованих загонів під керівництвом досвідченого отамана для підвищення обороноздатності та підтримання дисципліни.

Рис. 1. Основні причини виникнення українського козацтва

Джерело: [9].

Вище зазначені чинники стали підґрунтям для утворення та подальшого розвитку Війська Запорозького, що стало новою сторінкою в історії України. Протягом XVI століття козацтво суттєво зросло чисельно та зміцніло. Постійним місцем проживання воно обрало пониззя Дніпра, на дніпровських островах за порогами та вздовж берегів численних приток [10].

У кінці XVI – на початку XVII століття козацтво вийшло на політичну арену, заявивши про себе низкою війн. Це стало поштовхом до усвідомлення козаками їхньої самостійної ролі в українському суспільстві, а також до розуміння значущості для майбутнього українського народу та сили, з якою доводилося рахуватися сучасним суб'єктам міжнародної політики. Козаки здійснили низку сухопутних і морських походів на Молдавське князівство, Кримське ханство та Османську імперію.

У цей же період, з XV до XVII століття, у ряді європейських країн формувалися воєнізовані підрозділи, які за завданнями та традиціями мали подібність до українського козацтва, такі як донці, гайдуки, граничари, клефти та інші. Нерідко козацтво порівнюють із такими структурами, як самураї, хрестоносці або навіть ковбої [11].

До історичної діяльності козацтва належить його внесок у процес державного будівництва України протягом XVI–XVII століть. У межах формування козацьких збройних сил поступово утверджувалася ідея державності, що згодом втілилася у створенні Запорізької Січі. Спершу виступаючи як військова база, Січ поступово перетворилася на політично-військовий центр українського народу, що з часом стало основою для козацької республіки — державного утворення з унікальним демократичним устроєм. Хоча цей центр не охоплював всю територію України, до другої половини XVII століття його вплив поширювався на регіон, що відповідає приблизно сучасним семи областям.

Історія козацтва також породила численні культурні та побутові традиції, що зміцнювали національну ідентичність. Наприклад, донські козаки Луганщини, які в XVI столітті стали ваговою військовою силою, зокрема, в протистоянні кримськотатарським нападам. Вигідне географічне розташування та політичні обставини XVII століття сприяли створенню на території Луганщини військових осередків донських козаків, що відігравали значну роль у захисті територій і місцевому управлінні. Після ліквідації Запорозької Січі в XVIII столітті частина запорозьких козаків переселилася на

донбаські степи, що сприяло формуванню регіону як важливого центру видобутку корисних копалин та оборони прикордонних територій від загарбників [8, с. 12].

В результаті визвольної війни українського народу середини XVII ст. повстала Українська Гетьманська держава, головні засади якої формувалися на основі козацьких традицій та звичаїв [4]. Це підкреслює роль козацтва як не лише військової, а й соціально-політичної сили, яка брала участь у створенні і зміцненні української держави.

Історія становлення державності України – це також історія її визнання іншими державами. Презентація України та українських козаків на зовнішньополітичній арені була важливою частиною діяльності Богдана Хмельницького [12]. На відміну від своїх попередників, які очолювали козацькі повстання у 20-30-х роках, гетьман одразу зосередився на налагодженні відносин із сусідніми державами і почав працювати над зміцненням власного авторитету та позицій своєї родини на міжнародній арені. Завдяки цьому він досяг того, що козацтво стало впливовою силою, яку європейські двори змушені були брати до уваги. Незважаючи на поширений міф про нібито прагнення гетьмана з самого початку об'єднати українські землі з росією, дипломатичні відносини Богдана Хмельницького з Кримським ханством, Османською імперією, Річчю Посполитою, Молдавією, Москвою та іншими державами свідчать, що він розглядав себе як незалежного правителя. Гетьман був готовий поступитися певними зовнішньополітичними привілеями, аби нейтралізувати військову загрозу для земель Гетьманщини.

Культурні традиції українського козацтва є важливим компонентом національної ідентичності України, відображаючи унікальну історію та спосіб життя цього війська. Однією з важливих складових козацької спадщини є традиційний костюм та символічний орнамент. Орнаментація козацького одягу надавала йому обрядового та ритуального значення, передаючи важливу інформацію. Зокрема, відомо, що козаки використовували символічні орнаменти під час битв, вірячи, що від них може залежати результат бою.

Водночас, козаки загалом не надто приділяли увагу одягу: характерники, наприклад, часто оголювали торс, іноді вдягали безрукавки з хутра рудої лисиці, вважаючи рудий колір символом магії. Найціннішим елементом козацького вбрання була зброя, що мала особливе значення у їхньому житті та культурі [13].

З середини XVII до кінця XVIII століття в художній та інтелектуальній сферах домінував стиль бароко. Його виникнення збіглося з вражаючою культурною епохою в історії країни та сприяло її формуванню. Особливо привабливим для українців – нації, яка перебувала між православним Сходом і латинізованим Заходом, бароко робила здатність до синтезу. Козацький світогляд, що поєднував волю, лицарство та прагнення до краси, знайшов відображення у високих, пишних спорудах, які гармонійно вписувалися в український ландшафт. Епоха гетьмана Івана Мазепи стала вершиною розвитку бароко в Україні. Як відомий меценат, він фінансував будівництво та реставрацію численних храмів, серед яких Братський і Микольський монастирі, церква Всіх Святих в Лаврі та багато інших. За часів Мазепи було зведено близько 12 нових храмів та відреставровано понад 20 існуючих, зокрема Софійський собор, Михайлівський Золотоверхий монастир та Києво-Печерську лавру [6].

Епоха козаччини значно збагатила українську культуру, залишивши великий спадок історико-побутових пісень і дум. Пісенно-поетична творчість цього часу охоплювала кілька жанрів: похідні пісні, історичні, що описували відомих особистостей, сімейно-побутові, ліричні та невольничі твори. Бурхливі події XVI століття активно впливали на розвиток музичного мистецтва. Улюбленим інструментом козаків була кобза, на якій вміли грати всі – від простих козаків до кошових отаманів і гетьманів. Її популярність серед січовиків підтверджується численними варіаціями народної картини «Козак Мамай», де герой завжди зображений із кобзою в руках.

«Козак Мамай» став символом незламного національного духу, і цей образ отримав відображення в різних мистецьких напрямках, таких як живопис,

скульптура та кінематограф. У картинах із зображенням Мамає козака часто представляють з музичним інструментом, який має симетрично розташовані приструнки довкола довгих струн [14].

Музична спадщина Козацької доби знайшла відображення у творчості композиторів XIX–XX століть, підтверджуючи глибину духовної культури українського народу. Так, опера «Тарас Бульба» Миколи Лисенка, одного із засновників української класичної музики, стала видатним зразком національної опери. У цій музичній драмі композитор не лише відтворив захопливий сюжет, а й порушив важливі суспільно-патріотичні теми. Яскраві образи героїв, їхні почуття та вчинки роблять оперу цінним надбанням української культури. Значну роль козацтво відіграло і в українському хореографічному мистецтві. Козацькі танці передають характер і дух українців, відображаючи традиції військового мистецтва та соціального життя козаків [15]. Їхня енергія, виразність і витривалість стали джерелом натхнення для хореографів, які створювали нові форми та стилі. Таким чином, козацькі танці збагатили національну культуру та сприяли популяризації українського танцю як в Україні, так і за її межами.

Висновки. Значення козацтва в історії України є унікальним і не має прямих аналогів серед інших народів. У певний період розвитку України козацтво, яке виникло як спонтанне явище, взяло на себе ключові національні завдання, ставши провідною організаційною силою у їх реалізації. Незважаючи на численні трансформації та конфлікти у суспільно-політичному житті ранньомодерної України, державна ідея залишалася домінуючою в політичній думці епохи козацтва. У другій половині XVII – XVIII століття козацтво постало втіленням державотворчої ідеї, виступаючи захисником прав і свобод українського народу та носієм ідеї національної державності. Козацька спадщина досі є вагомим культурним символом, який у сучасному українському суспільстві несе цінності патріотизму, свободи й національної єдності. Потребують подальшого дослідження питання рівноправності та демократичності козацького суспільства і їхній вплив на формування

української національної свідомості. Це сприятиме глибшому розумінню ролі козацьких цінностей у розвитку соціальних процесів і правової системи України.

Список використаних джерел

1. Гоцуляк В. М. Українська державна ідея в політичній думці козацької доби. *Вісник Маріупольського державного університету*. 2018. № 21. С. 129-135.
2. Бойко І. Становлення державності та права на території сучасної України в прадавню добу. *Вісник Львівського університету*. 2021. № 73. С. 14–27.
3. Войтович Л. В. Проблеми участі українського козацтва у Тридцятилітній війні. *Військово-науковий вісник*. 2020. № 34. С. 129-148.
4. Мігальчан І. Вплив козацьких традицій на формування вищих органів державної влади України-Гетьманщини. *Актуальні питання у сучасній науці*. 2023. № 10(16). С. 884-893.
5. Щербак В. О. Роль козацтва у становленні етнічної свідомості українців (друга половина XVI – середина XVII ст.). *Сторінки історії: збірник наукових праць*. 2020. № 51. С. 9-23.
6. Вечерський В. В. Бароко українське, козацьке і мазепинське: термінологічні дефініції і сутність явища. *Сіверщина в історії України*. 2021. № 14. С. 7-11.
7. Мороз М. В. Формування національної самосвідомості студентської молоді на засадах духовної спадщини українського козацтва XVII – XVIII століть. *Креативна педагогіка*. 2017. № 12. С. 174-179.
8. Відображення культури українського козацтва у хореографічних творах / В. Касинюк та ін. *Молодий вчений*. 2024. № 1(125). С. 10-14.
9. Щербак В. О. Модернізація змісту історичної освіти: стереотипи вітчизняної історії– «Хортицька Січ». *Continuing Professional Education: Theory and Practice*. 2024. № 78(1). С. 7-14.

-
-
10. Свинчук А. В. Українське козацтво—від виникнення до формування як окремого соціального стану. *Педагогічний пошук*. 2016. № 1. С. 47-50.
 11. Присяжнюк Ю. Тематика з історії козацтва на сторінках наукових видань 50-80 років ХХ ст.: Український історичний журнал. *Чорноморська минушина: записки Відділу історії козацтва на півдні України: зб. наук. праць/ за ред. В. А. Смолія*. Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2023. № 18. С. 145 – 156.
 12. Бибік К. Роль Богдана Хмельницького у побудові української державності в XVII столітті. *Молодий вчений*. 2023. № 5(117). С. 1-6.
 13. Кікоть А. Український костюм у контексті формування національної ідентичності. *Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку*. 2023. № 45. С. 145-151.
 14. Клапчук В. Розвиток бандурного мистецтва в XVI-XVIII століттях. *IMRAS*. 2023. № 6(5). С. 18-25.
 15. Щербак В. О. Українське козацтво XVI-XVIII ст. у вітчизняній історії. *Наукові записки*. 2004. № 27. С. 28-34.
 16. Краснодемська І. Й. Ідеї соборництва в ідеологічних і програмових засадах українських політичних партій в Речі Посполитій (20-ті – поч. 30-х рр. ХХ ст.). *Гілея: науковий вісник*. Київ: «Видавництво «Гілея», 2019. Вип. 151 (№ 12). Ч. 1. Історичні науки. С. 66–72.
 17. Піщанська В. М. Козацька культура доби українського Бароко: релігійно-естетичний синкретизм духовної сфери: дис. на здобуття наук. ступ. д-ра культурології: 26.00.01 «Теорія та історія культури» / Вікторія Миколаївна Піщанська; Нац. акад. кер. кадр. культури і мистецтв. К., 2018. 433 с.